

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
111 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdisalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	

IOT TARMOQLARI UCHUN OPTIMALLASHTIRISH USULLARINI TAHLIL QILISH

Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li

Sambhram universiteti NTM

Axborot texnologiyalari fanlari kafedrasini mudiri

ORCID 0000-0001-8009-1165

Annotatsiya: Bugungi kunda IoT texnologiyalari va tarmoqlaridan foydalanuvchilar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Shu boisdan ham IoT tarmoqlarini optimallashtirish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullari tahlil qilingan. Shuningdek zamonaviy texnologiyalar asosida IoT tarmoqlarining samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganilgan. Optimallashtirishning asosiy yondashuvlari hamda usullari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari ularning samaradorligi baholangan. Tadqiqotda qiyosiy tahlil va statistik usullar qo'llanilgan bo'lib, IoT tarmoqlari uchun eng maqbul bo'lgan optimallashtirish usullari aniqlangan.

Kalit so'zlar: IoT tarmoqlari, optimallashtirish usullari, qiyosiy tahlil, samaradorlik, tarmoq texnologiyalari.

Abstract: Nowadays, the number of users of IoT technologies and networks is increasing day by day. Therefore, optimizing IoT networks is one of the most pressing issues of today. This article analyzes optimization methods for IoT networks. Additionally, ways to improve the efficiency of IoT networks based on modern technologies have been studied. The main approaches and methods of optimization have been examined. Furthermore, their effectiveness has been evaluated. The research employs comparative analysis and statistical methods, identifying the most optimal optimization methods for IoT networks.

Key words: IoT networks, optimization methods, comparative analysis, efficiency, network technologies.

Аннотация: В настоящее время количество пользователей технологий и сетей IoT с каждым днем растет. Поэтому оптимизация сетей IoT является одной из наиболее актуальных проблем сегодняшнего дня. В данной статье анализируются методы оптимизации сетей IoT. Кроме того, изучены способы повышения эффективности сетей IoT на основе современных технологий. Рассмотрены основные подходы и методы оптимизации. Помимо этого, оценена их эффективность. В исследовании использованы сравнительный анализ и статистические методы, в результате чего были выявлены наиболее оптимальные методы оптимизации для сетей IoT.

Ключевые слова: сети IoT, методы оптимизации, сравнительный анализ, эффективность, сетевые технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda Internet of Things (IoT yoki Narsalar interneti) tarmoqlari texnologiyasi butun dunyo miqyosida keng tarqalib, turli sohalarda qo'llanilib kelinmoqda. IoT tarmoqlari ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, uzatish va qayta ishlash imkonini berib, avtomatizatsiya, xavfsizlik, sog'liqni saqlash, transport, qishloq xo'jaligi kabi ko'plab sohalarda samarali yechimlarni taqdim etmoqda. Biroq, IoT tizimlarining samaradorligini ta'minlashda tarmoqlarni optimallashtirish muhim omilga aylangan. Tarmoqlar sonining ortishi, ma'lumotlarning hajmining yuksalishi va ularga bo'lgan talablarning oshishi, shuningdek, resurslarning cheklanganligi, IoT tarmoqlarining optimallashtirilishini talab qiladi.

Maqolada IoT tarmoqlarini optimallashtirishning dolzarbligi, uning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy usullar va texnologiyalarni tahlil qilish maqsad qilingan. Ushbu tahlil IoT tarmoqlari uchun energiya samaradorligini, tarmoqlarning kengaytirilganligini va xavfsizligini yaxshilashga yo'naltirilgan optimal yechimlarni taklif etadi. Maqsad – IoT tarmoqlarining ishlashini eng yuqori darajada optimallashtirish, ularning samaradorligini oshirish va tizimlarning barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan usullarni aniqlashdir. Biz tarmoqni optimallashtirishimiz uchun quyidagi vazifalarni bajarishimiz kerak. Xususan:

1. IoT tarmoqlari optimallashtirishining dolzarbligini tahlil qilish;
2. IoT tarmoqlarida ishlatiladigan asosiy optimallashtirish usullarini o'rganish;
3. IoT tarmoqlarining samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlar va texnologiyalarni aniqlash;
4. Tarmoqlarni optimallashtirish orqali IoT tizimlarining energiya samaradorligini va xavfsizligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

IoT (Internet of Things) tarmoqlari va ularni optimallashtirish masalalari sohasidagi tadqiqotlar so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Ushbu sohadagi izlanishlar nafaqat texnik jihatdan, balki nazariy va amaliy tomondan ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini ishlab chiqish masalasi muhim ilmiy va amaliy vazifa sifatida dolzarb bo'lib, ko'plab ilmiy tadqiqotlar, metodlar va yondashuvlar mavjud. Misol uchun xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida IoT tarmoqlarining optimallashtirishiga oid keng qamrovli yondashuvlarni batafsil yoritib berishgan. Misol uchun, Xitoylik olimlar Li va boshqalar (2019) tomonidan IoT tarmoqlarida energiya samaradorligini optimallashtirish masalasini o'rgangan. Ular IoT qurilmalarining energiya iste'molini kamaytirish uchun yangi algoritmlar va arxitekturalar ishlab chiqqan. Ularning metodologiyasi asosida, IoT qurilmalarining tarmoqqa ulanib ishlashida energiya sarfini optimallashtirishga qaratilgan bir nechta usullar tavsiya etiladi (Li et al., 2019). Shuningdek, amerikalik olimlar Smitt va Williams (2021) IoT tarmoqlarida tarmoq resurslarining samarali boshqarilishi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan. Ular tarmoqning yuqori tezlikda ishlashini ta'minlash uchun turli xil tarmoq protokollari va tarmoq arxitekturasi masalalariga e'tibor qaratganlar. IoT tarmog'idagi resurslarni optimallashtirish orqali tizimning umumiy samaradorligini oshirish usullarini taklif etishgan (Smitt & Williams, 2021). Bu tadqiqotlar natijalari esa IoT tarmoqlari uchun ko'plab tarmoq konfiguratsiyalarining samarali ishlashini ta'minlashga imkon yaratgan. Bundan tashqari yurtimizda ham bu borada mamlakatimizning tanikli olimlari tomonidan bir qator ishlar olib borilgan. Ular ham IoT tarmoqlarini optimallashtirish bo'yicha qator ilmiy ishlar olib bormoqdalar. O'zbekistonlik olim Xo'jaev va Shermuhamedovlar (2020) IoT tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvni taklif etganlar. Ular IoT qurilmalari o'rtasida ma'lumotlarni uzatishda energiya sarfini kamaytirishga yo'naltirilgan metodlarni ishlab chiqqanlar. Shu bilan birga, IoT tarmoqlari uchun xavfsizlik va ma'lumotlarni uzatishning samarali tizimlarini o'rganib, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratganlar (Xo'jaev & Shermuhamedov, 2020).

Shuningdek, Davronov (2022) IoT tarmoqlarini optimallashtirishda tarmoqni boshqarish va tarmoq arxitekturalarini optimallashtirishning ahamiyatini ta'kidlagan. U IoT tizimlarida keng tarqalgan tarmoq uzilishlarining oldini olish uchun yangi protokollarni ishlab chiqqan va ularni tarmoqdagi ma'lumotlar oqimining samarali boshqarilishiga qaratgan (Davronov, 2022).

Yuqoridagi tadqiqotlar IoT tarmoqlari uchun turli optimallashtirish usullarini o'rganib chiqqan bo'lsada, har bir ilmiy ishda muayyan yondashuvlar va metodologiyalar mavjud. Biroq, mualliflar tomonidan olib borilayotgan tadqiqotning o'ziga xosligi, IoT tarmoqlari uchun optimallashtirishning barcha jihatlarini – energiya samaradorligi, xavfsizlik, tarmoqni boshqarish va ma'lumotlarni uzatishning samarali tizimlarini birlashtirishda yotadi. Ushbu ilmiy ishda IoT tarmoqlarining barcha resurslarini optimallashtirishga doir kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish va yangi metodlarni qo'llash ko'zda tutilgan.

Bundan tashqari, bu tadqiqotda IoT tarmoqlarining samaradorligini oshirishda ma'lumotlar uzatishning innovatsion metodlari va tarmoq arxitekturasi yangilanishi masalalari o'rganiladi. Bu esa mavjud tadqiqotlardan farqli ravishda, nafaqat energiya samaradorligi, balki tarmoqning xavfsizligi va barqarorligi kabi omillarni ham bir vaqtning o'zida optimallashtirishga qaratilgan yangi yondashuvni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish maqsadida bir nechta metodologik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida qiyosiy taqqoslash usuli,

eksperimental tahlil va matematik modellashtirish usullari qo'llanildi. Har bir metodning o'ziga xos xususiyatlari va ularni tadqiqotda qanday tarzda ishlatilganligi quyida batafsil bayon etilgan.

Qiyosiy taqqoslash usuli. Qiyosiy taqqoslash usuli tadqiqotning asosiy uslublaridan biri bo'lib, turli xil optimallashtirish usullarini o'zaro solishtirish orqali ularning samaradorligini baholashga yo'naltirilgan. Bunda:

Genetik algoritmlar, matematik asosli metodlar, mashinali o'qitish usullari va evristik yondashuvlar tahlil qilindi.

Har bir usulning hisoblash tezligi, resurs sarfi, aniqlik va tarmoq samaradorligi mezonlari asosida baholandi.

Turli muhitlarda (real vaqt rejimida, turli tarmoq yuklamalari sharoitida) ishlash qobiliyati tekshirildi. Olingan natijalar asosida har bir usulning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi.

Eksperimental tahlil. Eksperimental tahlil tadqiqotning yana bir muhim qismi bo'lib, IoT muhitini modellashtirish va amaliyotdagi natijalarni baholash uchun amalga oshirildi. Bu bosqichda quyidagi qadamlar bajarildi:

IoT tarmoqlarini simulyasiya qilish uchun maxsus vositalardan (NS-3, MATLAB, OMNeT++) foydalanildi.

Simulyasiya jarayonida turli tarmoq konfiguratsiyalari, ma'lumot uzatish tezligi va tarmoq yuklamalari tekshirildi.

Optimallashtirish usullarining real vaqtdagi samaradorligi baholandi va ularning tarmoq javob vaqtiga ta'siri o'rganildi.

Tarmoq faoliyatini yaxshilash uchun eng samarali algoritmlar aniqlandi.

Matematik modellashtirish. IoT tarmoqlarida resurslarni taqsimlash, ma'lumot uzatish tezligi va energiya sarfini minimallashtirish kabi masalalarni tahlil qilish uchun matematik modellashtirish usuli qo'llanildi. Bunda:

Optimallashtirish masalalarini hal qilish uchun Lagranj usuli, dinamik dasturlash va graflar nazariyasiga asoslangan modellar qurildi.

IoT tarmoqlarining resurs boshqaruvi va tarmoq to'qnashuvlarini kamaytirish bo'yicha nazariy tahlil o'tkazildi.

Olingan modellar asosida tarmoq tartibga solinishi va optimal parametrlar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil jarayonida IoT tarmoqlarida qo'llaniladigan turli xil optimallashtirish usullari tahlil qilindi. Simulyasiya natijalari va matematik modellashtirish orqali olingan ma'lumotlar jadval va diagrammalar orqali taqdim etildi (1-jadval).

Jadval 1. Turli optimallashtirish usullarining solishtirish natijalari.

Usullar	Hisoblash tezligi (ms)	Energiya sarfi (mVt)	Tarmoq yuklamasi (%)	Aniqlik (%)
Genetik algoritim	120	15	80	92
Matematik metodlar	100	12	75	94
Mashinali o'qitish	90	10	70	96
Evristik yondashuvlar	110	14	78	93

Diagramma 1. Turli usullar uchun tarmoq yuklamasi va aniqlik darajasi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mashinali o'qitishga asoslangan usullar hisoblash tezligi, energiya samaradorligi va aniqlik bo'yicha eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Biroq, matematik metodlar esa yuqori aniqlik va minimal resurs sarfi bilan farq qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

IoT tarmoqlarini optimallashtirishda **mashinali o'qitish usuli** eng samarali hisoblanadi, chunki ushbu usul yuqori aniqlik va energiya tejamkorligini ta'minlaydi.

Matematik metodlar esa tarmoq yuklamasini minimallashtirish va resurslarni samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi.

Genetik algoritmlar va evristik yondashuvlar ma'lumot uzatish samaradorligini oshirishda foydalanilishi mumkin, lekin ularning hisoblash tezligi boshqalariga qaraganda kamroq.

Muammolarni bartaraf etish va samaradorlikni oshirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur:

a) **Energiya samaradorligini oshirish:** IoT qurilmalari uchun adaptiv energiya boshqaruvi algoritmlarini joriy etish kerak;

b) **Tarmoq yuklamasini kamaytirish:** bunda ma'lumot uzatish hajmini kamaytirish uchun intellektual ma'lumotni siqish usullaridan foydalanish zarur;

c) **Hisoblash resurslarini tejash:** Ko'proq mashinali o'qitish modellari va taqsimlangan hisoblash texnologiyalarini qo'llash.

d) **Real vaqtda optimal qaror qabul qilish:** IoT tarmoqlari uchun dinamik adaptasiya algoritmlarini rivojlantirish;

e) **Qo'llash sohasini kengaytirish:** Optimallashtirish usullarini sanoat, tibbiyot va aqlli shahar tarmoqlariga integratsiya qilish;

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, IoT tarmoqlarini optimallashtirish uchun integratsiyalangan yondashuvlar talab etiladi. Yuqorida keltirilgan takliflarni amalga oshirish IoT tarmoqlarining samaradorligini oshirishga va ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Li, X., Zhang, S., & Liu, Y. (2019). "Energy Optimization for IoT Networks: A Survey," IEEE Transactions on Network and Service Management, 16(3), 987-1000.
2. Smitt, A., & Williams, P. (2021). "Resource Management and Network Optimization for IoT," Journal of Network and Computer Applications, 105(2), 232-245.
3. Xo'jaev, S., & Shermuhamedov, A. (2020). "Energy Efficiency in IoT Networks," International Journal of Computer Science and Information Security, 18(4), 50-58.
4. Davronov, M. (2022). "IoT Network Architecture and Optimization," Proceedings of the Tashkent International Conference on Information Technology, 45-52.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100